

Состояние и перспективы развития
российского и международного рынка
по направлению НТИ Автонет по состоянию
на 01.04.2023 г.

Аналитический отчет по состоянию на 01.04.2023. Справка

Содержание

Рынок Автонет	3
1. Рынок телематических транспортных и информационных систем	4
2. Рынок транспортно-логистических услуг.....	7
3. Рынок интеллектуальной городской мобильности	10
4. Барьеры и риски развития рынка Автонет	11
5. Государственные программы поддержки по НИР и НИОКР в сфере Автонет ..	12
6. Патентный анализ научных разработок на рынке Автонет	13
7. Анализ деятельности предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет..	15

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.

Рынок Автонет включает **три направления**:

- Рынок телематических транспортных и информационных систем;
- Рынок транспортно-логистических услуг;
- Рынок интеллектуальной городской мобильности.

События 2022 года в значительной степени отразились на многих отраслях экономики, в том числе и на рынке Автонет, что обусловило ряд изменений, в числе которых – рост затрат на энергоносители, рост инфляции, дефицит кадров (водителей в странах Европы, а также IT-специалистов в России), сбои в работе существующих логистических коридоров.

В значительной степени указанные изменения коснулись экономики России. В результате ухода с рынка ряда компаний, ограничений на поставки товаров и комплектующих актуальной становится задача обеспечения технологического суверенитета российской экономики, которая в 2023 году стала ключевой в реализации государственных программ поддержки. Данные факторы отразились и на рынке Автонет. Своевременное отслеживание текущей ситуации и анализ направлений развития рынка будут способствовать наиболее адекватному ответу на существующие вызовы.

В аналитическом отчете «Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направле-

нию НТИ Автонет по состоянию на 01.04.2023 г.»:

- ✓ проведен анализ рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.04.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;
- ✓ проведен анализ рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.04.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;
- ✓ проведен анализ рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.04.2023 года, включая обзор текущего состояния и тенденций развития международного и российского рынка, патентный анализ научных разработок и технологий, анализ нормативно-правового ландшафта на рынке;
- ✓ определены и проанализированы барьеры и риски развития рынка Автонет по состоянию на 01.04.2023 года;
- ✓ проведен анализ государственных программ поддержки по НИР и НИОКР по состоянию на 01.04.2023 года в сфере Автонет;
- ✓ проведен анализ ключевых показателей деятельности российских предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет, в 2022 году.

Рынок телематических транспортных и информационных систем

Рынок телематических транспортных и информационных систем находится в стадии роста и продолжает активно развиваться.

Определены основные тенденции развития рынка телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.04.2023 г., среди них:

рост затрат на энергоресурсы

рост стоимости капитала

рецессия на рынке

уменьшение сроков доставки и снижение дефицита товаров

возможные проблемы со связью в России

рост сегмента видеотелематики

развитие технологий спутниковой связи

появление на рынке интеллектуальных цифровых тахографов второго поколения

развитие сегмента электромобилей

колебания рынка от развития технологий автономии уровня L4 до использования ADAS-систем

Ключевые события рынка телематических транспортных и информационных систем в первом квартале 2023 года:

британская компания VisionTrack, занимающаяся видеотелематикой и данными о подключенном автопарке, запустила NARA (уведомление, анализ и оценка рисков), сложное решение для постанализа на основе ИИ, которое призвано изменить способ оценки данных автомобильных камер и помочь водителям значительно снизить количество смертельных случаев и травм в результате дорожно-транспортных происшествий;

разработка профессора Абхинав Валада из Университета Альберта Людвиг во Фрайбурге и его команды из университетской лаборатории «амодальной паноптической сегментации с помощью подходов ИИ» – технологии, позволяющей беспилотным автомобилям получать целостное понимание окружающей среды, аналогичное пониманию людей;

учеными из США было проведено исследование относительно организации дорожного движения с участием автономных транспортных средств. Они предложили внедрить четвертый сигнал светофора, чтобы скоординировать действия водителей и беспилотных транспортных средств;

в Японии была представлена система, которая позволяет одному оператору удаленно контролировать 10 беспилотных автомобилей с помощью ИИ;

первая партия беспилотных самоуправляемых автомобилей, контроль за которыми осуществляется дистанционно, без оператора на переднем пассажирском сиденье, была допущена

на к дорожным испытаниям в Пекине;

- Минский тракторный завод, белорусский производитель сельскохозяйственной техники, представил два новых беспилотника: Belarus 3523i и КФУ-МТЗ-112;

- сотрудники центра робототехники Донского технического университета (ДГТУ) при поддержке лаборатории «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» (НИЛ «ИЭСМиК») начали работу над прототипом беспилотного авто четвертого уровня автономности по SAE; разработка позволит превратить любое транспортное средство в автономное без серьезных доработок серийной конструкции;

- компания «Автономика», специализирующаяся на производстве коммунальных роботов, разработала беспилотную машину для уборки улиц «Пиксель»;

- ПАО «МТС» приобрела 51% акций ООО «Проектная среда» (группа компаний «СКАУТ-Корпоративные решения»), одного из лидирующих в России и СНГ ИТ-разработчиков и интеграторов телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент);

- электромобили класса люкс в России планирует производить компания Augus, в первую очередь речь идет о новых версиях уже существующих моделей в электрическом варианте;

- ученые ИТМО и компания «Яблочков» разработали первую в России систему беспроводной зарядки электротранспорта;

- в России разработали технологию, которая поможет водителям технически доказать, что они не пользовались телефонами во время вождения автомобиля.

Ключевые события и нормативно-правовые акты, принятые в России в анализируемом периоде:

- в Правительстве РФ подписан финальный пакет соглашений с бизнесом о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных направлений, в числе которых соглашения по «дорожным картам»: «Перспективные космические системы и сервисы», «Искусственный интеллект», «Технологии новых материалов и веществ», «Развитие водородной энергетики», «Системы накопления энергии»;

- опубликован проект постановления Правительства РФ «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации и порядке определения соответствия проектов требованиям к проектам технологического суверенитета и проектам структурной адаптации экономики Российской Федерации»;

- проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт 89 Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-11 «Нева» предлагается отнести ООО «ИЦ «Камаз» в число субъектов

экспериментального правового режима в качестве оператора беспилотной грузовой перевозки;

• разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в пункт 51 Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях отдельных субъектов Российской Федерации», который направлен на создание правовых основ для присоединения АО «Кама» к экспериментальному правовому режиму;

• опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»;

• постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 г. № 112 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 539» продлен срок приостановки действия положения об оснащении тахографами транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении, до 1 марта 2025 г.;

• согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.01.2023 г. № 130 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2022 г. № 855» до 1 июня 2023 г. продлевается особый порядок применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных

средств, произведенных на территории РФ, и проведения оценки их соответствия;

• до 1 июня 2023 г. продлена возможность выпуска транспортных средств в обращение без оснащения их устройством вызова экстренных оперативных служб;

• в Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов», разработанного во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 июля 2022 г. № Пр-1288 и в целях устойчивого развития автомобильной промышленности в Российской Федерации;

• утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70637-2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования»;

• опубликован проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)».

Рынок транспортно-логистических услуг

Рынок транспортно-логистических услуг находится в стадии зрелости.

Определены основные тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.04.2023 г., среди них:

гибкость в организации цепочек поставок

развитие зеленой логистики

обеспечение прозрачности цепочек поставок

дефицит рабочей силы

моделирование складов с использованием технологии цифровых двойников

развитие модели 5PL (Fifth-Party Logistics)

внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA)

внедрение облачных систем управления складом

автоматизация складов

развитие коммерческого автономного транспорта

внедрение технологий интеллектуального анализа данных в логистике

Ключевые события рынка транспортно-логистических услуг в первом квартале 2023 года:

- американская компания Ottonomy представила первого в мире полностью автономного робота-курьера Yeti;
- «Газпром нефть» совместно с партнерами NVI Solutions и Evocargo успешно завершила тестирование гибридного электромобиля для складских грузоперевозок «Газпромнефть-Снабжение»;
- инженеры НТИ Автонет («ГЕО-Ресерч», Sreda Solutions) и Донского государственного технического университета разработали оборудование для автоматизированного управления любыми грузовиками, имеющими механическую коробку передач.

Ключевые события и нормативно-правовые акты, принятые в России в анализируемом периоде:

- Правительство Российской Федерации приняло постановление от 02.02.2023 г. № 150 «О проведении эксперимента по применению навигационных пломб в отношении лесоматериалов и продукции деревообработки, помещенных под таможенную процедуру экспорта в Республике Беларусь, перемещаемых по территории Российской Федерации автомобильным транспортом в целях последующего убытия с территории Евразийского экономического союза»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.03.2023 г. № 633-р ООО «Центр развития цифровых платформ» определен национальным оператором, обеспечивающим отслеживание перевозок объектов отслеживания с использованием нави-

гационных пломб, уполномоченным на взаимодействие с контролирующими органами РФ и уполномоченными операторами (органами) других государств-членов ЕАЭС;

- опубликован проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по применению навигационных пломб при перевозках во взаимной торговле Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации товаров железнодорожным и (или) автомобильным видами транспорта»; Федеральная налоговая служба пакетом приказов утвердила форматы электронного договора фрахтования, электронного путевого листа и электронного заказа и заявки;

- Федеральным законом от 06.03.2022 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Устав автомобильного транспорта, в связи с этим правительство своим постановлением от 25.03.2023 г. № 476 внесло поправки в правила обмена электронными перевозочными документами, также постановление содержит схемы обмена перечисленными электронными документами;

- опубликован проект приказа о внесении изменений в приказ Минтранса России от 28 сентября 2022 г. № 390 «Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», и порядка оформления или формирования путевого листа» и дополнении его положениями, предусматривающими возможность оформления или форми-

рования путевых листов с новыми реквизитами;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2023 г. № 257 актуализирована методика расчета платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и платным участкам таких дорог;

- принят Федеральный закон от 28.02.2023 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 и 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- проектом федерального закона уточняются положения статьи 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» в части разграничения предмета федерального, регионального и муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

- опубликован проект постановления, которым определяется порядок предоставления льготного проезда по платным автомобильным дорогам или проезда без взимания платы;

- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и статью 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

Рынок транспортно-логистических услуг

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен в целях исключения риска уклонения собственников (вла-

дельцев) и водителей транспортных средств от прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств.

Робот-курьер Yeti

Электромобиль EVO.1

Рынок интеллектуальной городской мобильности

Рынок интеллектуальной городской мобильности находится в стадии зрелости.

Определены основные тенденции развития рынка интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.04.2023 г., среди них:

развитие сегмента MaaS
(мобильность как услуга)

развитие услуг каршеринга

рост сегмента
микромобильности

появление новых данных для
гиперперсонализации услуг

возможность трансформации
сегмента общественного транспорта
благодаря экономике замкнутого
цикла

расширение возможностей приме-
нения технологии сканирования
биометрических данных в целях
оплаты проезда, использования
проездных билетов на различных
видах транспорта

Ключевые события и нормативно-правовые акты, принятые в России в анализируемом периоде:

- подписано постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2023 г. № 26 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2021 г. № 2316», согласно которому субъектам РФ будут предоставлены субсидии на закупку электробусов и

объектов зарядной инфраструктуры для них;

- Министерство транспорта Российской Федерации своим приказом от 09.02.2023 г. № 34 утвердило порядок отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта.

Ключевые события рынка интеллектуальной городской мобильности в первом квартале 2023 года:

- власти Пекина выдали компании WeRide разрешение на испытания своих автономных автобусов на обычных улицах (автобус, оснащенный оборудованием для самостоятельного вождения 4 уровня автономности);
- в городе Сан-Франциско, США, власти заявили о необходимости компаниям Cruise и Waymo ограничить расширение своих услуг автономных транспортных средств в городе;
- компания Zoox, подразделение интернет-ритейлера Amazon, объявила о начале испытаний на дорогах общего пользования беспилотного транспорта в Калифорнии, США;
- на территории Сириуса начали тестировать автономное такси, которое ездит по дорогам без помощи водителя;
- Яндекс подписал соглашение с заводом Москвич о поставках машин для такси.

Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет можно разделить на четыре категории:

Наибольшее сдерживающее влияние оказывают нормативно-правовые барьеры (в виду отсутствия необходимого нормативно-правового регулирования для развития и внедрения новых технологических решений, в частности повсеместного использования автономных транспортных средств), а также инфраструктурные барьеры.

В ходе проведения исследования выделены следующие актуальные риски анализируемого рынка:

- ! дефицит кадров в сфере IT – эксперты рынка считают, что спрос на IT-специалистов продолжит расти в геометрической прогрессии и в дальнейшем; в начале 2023 года Правительством РФ были расширены меры поддержки IT-специалистов;
- ! экологические риски, связанные с развитием рынка Автонет – компьютеры, которые питают беспилотные автомобили, могут быть огромным фактором глобальных выбросов углерода;
- ! аспекты этики, а именно этические дилеммы, с которыми сталкиваются программисты автономных автомобилей, в первую очередь речь идет об исключительных дорожных ситуациях, когда автомобиль не может одновременно выполнять свои обязательства перед всеми участниками дорожного движения и своими пассажирами.

Государственные программы поддержки по НИР и НИОКР в сфере Автонет

В настоящее время в России в целом сформирована **государственная система поддержки научных, научно-технических и инновационных проектов**. Она строится на работе институтов, обеспечивающих поддержку разработок на всех этапах их жизненного цикла.

Анализ позволил выявить следующие актуальные программы поддержки:

- ✓ Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» (программы «Стартап как диплом», «Студенческий стартап», «Создание университетских стартап-студий», «Предпринимательские Точки кипения», «Акселерационные программы поддержки»);
- ✓ постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2022 г. № 1101 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» в целях создания и поддержания пространств коллективной работы «Предпринимательские Точки кипения» на территории образовательных организаций высшего образования предусмотрено предоставление грантов на создание и поддержку 60 «Предпринимательских точек кипения» в 2022-2024 гг.;
- ✓ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 г. № 1085 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» организованы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов;

✓ специальная программа льготного кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной промышленной продукции;

✓ внесены изменения в программу выдачи грантов на создание комплектующих (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208) – увеличена доля государственного финансирования в грантах;

✓ льготные кредиты компаниям АПК, промышленности и торговли.

Также продолжается реализация начатых ранее мер поддержки.

На основе проведенного **патентного анализа** технологий, можно заключить, что все сегменты рынка развиваются относительно равномерно и имеют схожие основные периоды роста. Задержка патентной базы данных, ранее приходившаяся на периоды 2020–2022 гг., постепенно компенсируется заявками и патентами, демонстрируя стремление к положительной динамике.

Сектор «Телематические транспортные и информационные системы» продолжает наращивать темпы роста и общие показатели (105825 заявок и 31890 патентов на момент анализа 01.04.2023 г.), оставаясь наиболее активным из исследуемых секторов. Количество заявок по данному сектору за период 31.12.2022–01.04.2023 гг. в 2022 г. увеличилось на 84% (с 4440 до 8199 заявок), а в 2021 г. на 11% (с 10908 до 12190 заявок). Количество патентов увеличивается относительно схожими темпами, что говорит о возрастающем интересе заявителей относительно данной тематики.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других секторах. Так, количество заявок в секторе «Интеллектуальная городская мобильность» за период 31.12.2022–01.04.2023 гг. в 2022 г. увеличилось на 74% (с 578 до 1011 заявок), а в 2021 г. на 24% (с 1587 до 1973 заявок).

Сектор «Транспортно-логистические услуги», имеющий наименьшее количество заявок и патентов среди представленных секторов, увеличил количество заявок за период 31.12.2022–01.04.2023 гг. в 2022 г. на 90% (с 380 до 199 заявок), а в 2021 г. на 7% (с 471 до 504 заявок).

Таким образом, если сектора «Телематические транспортные и информационные системы» и «Интеллектуальная городская мобильность» ещё имеют относительно схожие темпы роста, то активность сектора «Транспортно-логистические услуги» крайне низкая, что говорит о невозможности выхода на более высокий уровень востребованности в ближайшем будущем. Однако и сектор «Интеллектуальная городская мобильность» имеет недостаточные количественные показатели, чтобы полноценно конкурировать с сектором «Телематические транспортные и информационные системы», являющимся однозначным лидером.

Касательно организаций-лидеров, следует выделить неоднородность представленных организаций в отношении преемственности отдельных секторов. Преемственность организаций-лидеров можно проследить в секторах «Телематические транспортные и информационные системы» и «Интеллектуальная городская мобильность», где 6 из 10 организаций-лидеров представлены в обоих секторах (HYUNDAI MOTOR CO LTD, TOYOTA MOTOR CORP, FORD GLOBAL TECH LLC, DENSO CORP, BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY BEI-JING CO LTD, HONDA MOTOR CO LTD). Однако в секторе «Транспортно-логистические услуги» не присутствует ни одной организации-лидера, представленной ещё и в других рейтингах секторов.

Также неоднородный характер распределения выявлен и в территориальной принадлежности организаций-лидеров. Так, например, в рейтинге организаций-лидеров сектора «Телематические транспортные и информационные системы» три организации являются южнокорейскими (HYUNDAI

MOTOR CO LTD, KIA MOTORS CORP, MANDO CORP), три - японскими (TOYOTA MOTOR CORP, DENSO CORP, HONDA MOTOR CO LTD), две - из США (FORD GLOBAL TECH LLC, GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC), и по одной организации из Китая (BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY BEIJING CO LTD) и Германии (BOSCH GMBH ROBERT). В данном секторе не выявлено однозначного преобладания какой-либо из стран в рейтинге организаций-лидеров.

В то же время сектор «Интеллектуальная городская мобильность», где семь организаций-лидеров являются японскими (TOYOTA MOTOR CORP, DENSO CORP, NISSAN MOTOR, MITSUBISHI ELECTRIC CORP, HONDA MOTOR CO LTD, AISIN AW CO, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD), и только по одной компании представлены от Южной Кореи (HYUNDAI MOTOR CO LTD), Китая (BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY BEIJING CO LTD) и США (FORD GLOBAL TECH LLC), демонстрирует явное преобладание японских компаний в топ-10 организаций-лидеров.

Рейтинг организаций-лидеров сектора «Транспортно-логистические услуги», наоборот, своим большинством представлен организациями из Китая, слабо проявлявшего себя в аналогичном рейтинге других технологических секторов - девять китайских организаций и одна американская. При этом нельзя сказать, что Китай не заинтересован в создании собственных разработок в секторах «Телематических транспортных и информационных систем» и «Интеллектуальной городской мобильности».

Рейтинг стран-лидеров, наоборот, показывает абсолютное лидерство Китая во всех секторах. Это можно объяснить тем, что Китай, традиционно, делает упор на большое количество компаний, имеющих маленькое количество заявок и патентов. Именно поэтому китайские организации слабо представлены в рейтингах организаций-лидеров секторов «Телематические транспортные и информационные системы» и «Интеллектуальная городская мобильность», хотя в рейтингах стран-лидеров Китай везде занимает первое место. В остальном, в топ-3 стран-лидеров всех секторов также стабильно входят Япония, США, Южная Корея.

Что касается российской заявительской и патентной активности, следует отметить полное отсутствие изменений показателей за период анализа 31.12.2022-01.04.2023 гг.

Кроме того, хоть Россия и входит в рейтинги стран-лидеров, но, например, в рейтинге сектора «Транспортно-логистические услуги» Россия уже уступила девятое место Канаде и рискует в будущем полностью выбыть из рейтинга.

Отсутствие активности можно объяснить тем, что российские заявки не выходят в открытый доступ до того момента, пока не будут пройдены этапы регистрации и экспертизы, и, следовательно, остаются недоступными для формирования статистики.

Анализ деятельности предприятий, вовлеченных в реализацию НТИ Автонет, продемонстрировал рост рынка. В настоящее время в реализацию инициативы вовлечено 94 российских предприятия разных организационно-правовых форм и размеров.

Анализ географии компаний показал, что большая часть компаний сосредоточена в ЦФО (64 компании), на втором и третьем месте – СЗФО и ПФО – 12 и 7 компаний соответственно.

Значительное влияние на деятельность предприятий оказывают макрофакторы внешней среды, в анализируемом периоде ключевыми факторами были пандемия коронавируса (2020–2021 гг.) и проведение специальной военной операции, а также последовавшие за ней санкции со стороны стран Запада (2022 г.).

Пандемия коронавируса, с одной стороны, привела к повышению спроса на услуги такси, каршеринга и микромобильности, с другой – стала сдерживающим фактором для развития технологических предприятий и для предприятий транспортно-логистической сферы за счет вводимых ограничений.

Санкции со стороны стран Запада, последовавшие в качестве ответа на начало специальной военной операции, стали сдерживающим фактором развития отдельных производств за счет дефицита комплектующих, а также ухода с российского рынка ряда компаний.

Однако, с другой стороны, отмеченные обстоятельства в долгосрочной перспективе являются движущей силой развития российских технологий,

значительную актуальность в 2022 году приобрел фокус на обеспечение технологического суверенитета российской экономики.

В целом динамика выручки анализируемых предприятий демонстрирует рост. Однако в 2022 году произошел незначительный спад объемов выручки на 2%, что может быть связано с изменениями, происходившими на рынке в прошлом году. Уход с рынка некоторых зарубежных компаний и санкции в отношении российской экономики потребовали переформатирования деятельности ряда предприятий-участников рынка.

По состоянию на 2022 год проанализированными предприятиями реализовано и/или реализуется 74 проекта в сфере НТИ Автонет.

Уже в 2023 году инициирован проект «Организация производства аккумуляторных батарей для электробусов и иных видов транспорта», реализуемый АО «ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА», за последние 5 лет проанализированными компаниями инициировано 43 проекта в сфере НТИ Автонет.

Последствия пандемии, а также санкций со стороны стран Запада, несомненно, повлияли на все отрасли экономики, и в том числе на анализируемые предприятия, став для одних угрозой развития, а для других – открыв новые возможности.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «Состояние и перспективы развития российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы Автонет по состоянию на 01.04.2023» подготовлен инфраструктурным центром «Автонет» Московского Политеха в рамках реализации мероприятий по договору от 24 декабря 2021 г. № 70-2021-000337.

Контакты:

Сайт: autonet.mospolytech.ru
E-mail: autonet@mospolytech.ru
Тел.: +7 (495) 223-05-23 (доб. 1801).